

Infinito e contraddizione

Nicola D'Alfonso

nicola.dalfonso@hotmail.com

Sommario

In questo paper viene mostrato come l'infinità dei numeri naturali possa produrre una vera e propria contraddizione.

Keywords: *infinito, contraddizione, sistema numerico decimale, numeri naturali, applicazioni biettive, applicazioni iniettive*

1 Quantità finita dei numeri naturali

Theorem 1.1. *Se prendiamo un'applicazione f biettiva tra un qualsiasi insieme X e un qualsiasi insieme Y :*

$$\begin{aligned}\forall x \in X \exists! y \in Y : (x, y) \in f \\ \forall y \in Y \exists! x \in X : (x, y) \in f\end{aligned}$$

e vogliamo costruire a partire da essa un'applicazione h nella quale un preciso numero x dell'insieme X sia collegato a un preciso numero y dell'insieme Y :

$$h = \{ \dots (x, y) \dots \}$$

e per l'applicazione h valgono le seguenti condizioni:

1. *è identica all'applicazione biettiva f tranne per la coppia nuova (x, y) che viene prodotta e dunque anche per i due numeri a, b associati con x, y nell'applicazione f :*

$$f = \{ \dots (x, a), (b, y), \dots \}$$

2. *è iniettiva tra l'insieme X e l'insieme Y :*

$$\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \rightarrow h(x_1) \neq h(x_2)$$

3. *non presenta al suo interno numeri dell'insieme Y diversi da quelli presenti in f*

otteniamo come risultato un'applicazione h che coinvolgerà complessivamente gli stessi numeri dell'applicazione f .

Dimostrazione.

Come sancito dalla proprietà 1) collegando il numero x al numero y , i numeri a , b che all'interno dell'applicazione f erano collegati con loro rimangono spaiati all'interno dell'applicazione h .

Come sancito dalla proprietà 2), il numero b dell'insieme X rimasto spaiato non potrà collegarsi all'interno dell'applicazione h con numeri dell'insieme Y già collegati a numeri dell'insieme X .

Come sancito dalla proprietà 1), i numeri dell'insieme Y a cui i numeri dell'insieme X sono già collegati all'interno dell'applicazione h sono tutti quelli presenti all'interno dell'applicazione f tranne il numero a .

Come sancito dalla proprietà 3), il numero b dell'insieme X non potrà collegarsi all'interno dell'applicazione h neppure con tutti i numeri dell'insieme Y non presenti all'interno dell'applicazione f .

L'unico numero dell'insieme Y a cui il numero b dell'insieme X potrà collegarsi all'interno dell'applicazione h è il numero a , anch'esso rimasto spaiato, ottenendo in questo modo un'applicazione h che coinvolge esattamente tutti i numeri dell'applicazione f .

□

Theorem 1.2. *Data un'applicazione generica f , biettiva tra un qualsiasi insieme X e un qualsiasi insieme Y , ogni possibile applicazione iniettiva h tra tali insiemi soddisfa le due seguenti condizioni:*

1. *dovrà per forza di cose essere costruibile a partire dall'applicazione f*
2. *coinvolgerà complessivamente gli stessi numeri dell'applicazione f .*

Dimostrazione. Una qualsiasi applicazione h , iniettiva tra l'insieme X e l'insieme Y , è sempre ottenibile da un'applicazione f , biettiva tra gli stessi insiemi, in quanto entrambe prendono gli stessi numeri dell'insieme X e li collegano a distinti numeri dell'insieme Y . Pertanto, per passare dall'applicazione f all'applicazione h basterà prendere i numeri dell'insieme X , uno per volta, e collegarli non ai numeri dell'insieme Y che l'applicazione f ha originariamente assegnato loro ma quelli nuovi che assegna loro l'applicazione h .

Data la generica applicazione f :

$$f = \{(x_1, f_1), (x_2, f_2), (x_3, f_3), (x_4, f_4), \dots, (x_n, f_n), \dots\}$$

e la generica applicazione h :

$$h = \{(x_1, h_1), (x_2, h_2), (x_3, h_3), (x_4, h_4), \dots, (x_n, h_n), \dots\}$$

avremo come primo passaggio la seguente applicazione f_1 :

$$f_1 = \{(x_1, h_1), \dots, (x_n, f_n), \dots\}$$

come secondo passaggio la seguente applicazione f_2 :

$$f_2 = \{(x_1, h_1), (x_2, h_2), \dots, (x_n, f_n), \dots\}$$

come terzo passaggio la seguente applicazione f_3 :

$$f_3 = \{(x_1, h_1), (x_2, h_2), (x_3, h_3), \dots, (x_n, f_n), \dots\}$$

e via dicendo.

A garantire che questi passaggi portino all'applicazione h è la sua proprietà di assegnare ai numeri dell'insieme X dei numeri sempre distinti dell'insieme Y . In questo modo ogni successiva assegnazione non si troverà mai a interferire con le assegnazioni fatte in precedenza.

Poiché la prima applicazione f_1 è progettata per soddisfare le seguenti condizioni:

1. è identica all'applicazione biettiva f tranne per la coppia nuova (x_1, h_1) che viene prodotta
2. è iniettiva tra l'insieme X e l'insieme Y
3. non presenta al suo interno numeri dell'insieme Y diversi da quelli presenti in f

ci fa concludere grazie al teorema 1.1 che l'applicazione f_1 coinvolge gli stessi numeri dell'applicazione f e dunque sarà anch'essa biettiva.

Poiché ogni generica applicazione intermedia f_i (con $i \in N$, $i \neq 1$, e N l'insieme dei numeri naturali) è progettata per soddisfare le seguenti condizioni:

1. è identica all'applicazione biettiva f_{i-1} tranne per la coppia nuova (x_i, h_i) che viene prodotta
2. è iniettiva tra l'insieme X e l'insieme Y
3. non presenta al suo interno numeri dell'insieme Y diversi da quelli presenti in f_{i-1}

ci fa concludere grazie al teorema 1.1 che se l'applicazione f_{i-1} coinvolge gli stessi numeri dell'applicazione biettiva f e dunque è a sua volta biettiva, lo stesso deve valere per l'applicazione f_i .

Quindi applicando il principio di induzione ai passaggi che portano l'applicazione f all'applicazione h otteniamo che anche l'applicazione h dovrà coinvolgere gli stessi numeri dell'applicazione f .

□

Theorem 1.3. *L'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ dei numeri naturali non nulli, costruito con il sistema numerico decimale, può avere solo un numero finito di elementi.*

Dimostrazione. Per prima cosa ipotizziamo che il sistema numerico decimale sia in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite. Con ciò permettendoci di scrivere l'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ nel seguente modo:

$$\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Prendiamo ora l'insieme P i cui elementi coincidono con i numeri pari dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ appena definito:

$$P = \{2, 4, 6, 8, \dots\} \subset \mathbb{N}_{>0}$$

e l'insieme A che si limita ai soli numeri pari presenti all'interno dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$, ed è dunque un suo sottoinsieme proprio:

$$A = \{2, 4, 6, 8, \dots\} \subset \mathbb{N}_{>0}$$

Prendiamo ora la seguente applicazione $f: \mathbb{N}_{>0} \rightarrow P$

$$f(2)=2$$

$$f(4)=4$$

$$f(6)=6$$

$$f(8)=8$$

...

che segue la regola:

$$f(2 \cdot n) = 2 \cdot n \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$$

Avendo considerato il sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, l'applicazione f varrà per tutti gli elementi dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ che sono numeri pari, e quindi anche per tutti gli elementi del suo sottoinsieme proprio A , e per tutti gli elementi dell'insieme P , nessuno escluso.

Questo significa che l'applicazione f è biettiva tra l'insieme A e l'insieme P , e quindi sarà vero che:

$$\begin{aligned} \forall a \in A \exists! p \in P : (a, p) \in f \\ \forall p \in P \exists! a \in A : (a, p) \in f \end{aligned}$$

E noi potremo rappresentare l'applicazione f nel seguente modo:

$$f = \{(2, 2), (4, 4), (6, 6), (8, 8), \dots, (2 \cdot n, 2 \cdot n), \dots\}$$

con coppie che hanno come elemento sinistro un differente elemento dell'insieme A e come elemento destro un differente elemento dell'insieme P , e che prese tutte insieme esauriscono sia gli elementi dell'uno che gli elementi dell'altro.

A questo punto per via del teorema 1.2 possiamo concludere che ogni applicazione h iniettiva tra l'insieme A e l'insieme P coinvolgerà tutti i numeri dell'applicazione biettiva f qui trovata, e quindi sia tutti i numeri dell'insieme A che anche tutti i numeri dell'insieme P .

Questo significa che non sarà possibile alcuna applicazione biettiva tra l'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ e l'insieme P . Infatti se una tale applicazione potesse esserci, i numeri pari dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ e quindi i numeri dell'insieme A si troverebbero inevitabilmente in corrispondenza iniettiva con dei numeri dell'insieme P . Ma come abbiamo appena visto questo comporta già da solo che i numeri dell'insieme A coinvolgano tutti i numeri dell'insieme P . E quindi non ci saranno altri numeri dell'insieme P a cui potranno essere accoppiati i numeri dispari dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$.

Se però prendiamo la seguente applicazione $k: \mathbb{N}_{>0} \rightarrow P$

$$\begin{aligned} k(1) &= 2 \\ k(2) &= 4 \\ k(3) &= 6 \\ k(4) &= 8 \\ &\dots \end{aligned}$$

che segue la regola:

$$k(n) = 2 \cdot n \quad \forall n \in \mathbb{N}_{>0}$$

e facciamo l'ipotesi di un sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, questa applicazione si troverà a valere per tutti gli elementi dell'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ e per tutti gli elementi dell'insieme P ,

nessuno escluso. E quindi di fatto sarà un'applicazione biettiva tra l'insieme $\mathbb{N}_{>0}$ e l'insieme P , permettendoci di scrivere:

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}_{>0} \exists! p \in P : (n, p) \in k \\ \forall p \in P \exists! n \in \mathbb{N}_{>0} : (n, p) \in k\end{aligned}$$

Poiché una simile applicazione non sarebbe dovuta essere biettiva viene a prodursi una contraddizione. E poiché questa contraddizione si verifica in modo inevitabile partendo dall'ipotesi che il sistema numerico decimale sia in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, siamo costretti a reputare tale ipotesi falsa.

Questo significa che se vogliamo evitare la suddetta contraddizione ci dovrà essere almeno un numero naturale non rappresentabile con il sistema numerico decimale. Il quale numero limiterà quelli rappresentabili da tale sistema ai soli che lo precedendo, che pertanto si troveranno a essere finiti.

□

2 Nuove prospettive sulla matematica

A margine di questa dimostrazione possiamo accennare brevemente che se i numeri naturali non nulli sono finiti, dovranno esserlo anche i numeri interi, visto che sono gli stessi numeri con l'aggiunta dei loro opposti e dello zero. Inoltre se procediamo in modo del tutto speculare a quanto abbiamo appena visto, possiamo dimostrare che anche i numeri razionali e irrazionali rappresentabili con il sistema numerico decimale sono finiti.

Per finire, applicando il procedimento qui adottato anche nell'ambito della teoria assiomatica degli insiemi, arriviamo immediatamente alla conclusione che i numeri naturali, dovendo essere finiti, non potranno essere costruiti con gli assiomi di Peano.